

“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH MASALALARI

Yokubjanov Doniyor Islom o‘g‘li

NamDU 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504482>

Annotatsiya: Ushbu tezis “yashil” iqtisodiyot tushunchasini yoritish va uni shakllantirish uchun talab etiladigan barcha shart-sharoitlarni tahlil qilishga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: “yashil” iqtisodiyot, ekologiya, barqaror iqtisodiy o‘shish, zaharli gazlar, energetika.

Barqaror rivojlanish deyilganda, aholi ehtiyojlarini to‘la qondirish maqsadida kelajak avlod ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini xavf ostiga qo‘ymaslikka qaratilgan rivojlanish tushuniladi. Barqaror rivojlanishni “ijtimoiy”- “iqtisodiy”-“ekologik” uchlikning o‘zaro bog‘liqlikda rivojlanishiga asoslangan sinergetik samara hisobiga taraqqiy etadigan jarayon sifatida tasavvur etishimiz mumkin. Barqaror rivojlanishni ta‘minlashdagi iqtisodiy yondashuv cheklangan resurslardan samarali foydalanishni nazarda tutadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tor ma‘noda, “yashil” iqtisodiyot deganda ekologiyani ifloslantiruvchi moddalar hamda issiqxona gazlarining emissiyasini tartibga solish va qisqartirish, iqlim o‘zgarishini kuzatish hamda prognozlash, shuningdek, energiya va resurslardan samarali foydalanish texnologiyalarini hamda qayta tiklanadigan energiya manbalari uchun texnologiyalarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish tushuniladi (N.A.Xakimova, 2019). “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish nazariy va g‘oyaviy jihatdan asoslangandan keyin, uning huquqiy asoslarini shakllantirish hamda sohaga oid tegishli qonunchilikni ishlab chiqish zaruriyati paydo bo‘ladi. “Yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishga oid qonunchilik iqtisodiyotni “yashillashtirish”ga ko‘maklashishi bilan bir qatorda barcha xo‘jalik subyektlari manfaatlariga mos kelishi zarur (A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev va boshqalar, 2020). “Yashil” iqtisodiyot sari qadam innovatsion fiskal vositalarni joriy etish orqali to‘ldirilishi mumkin (M.A.Qarshiyeva, N.G‘.Xidirov, 2022). Bugungi kunda zamonaviy ekologiya shunchaki jonivorlar va o‘simliklar hayotini tasvirlamaydi, aksincha ularning kelajagini bashorat qilish bilan shug‘ullanadi (S.M.Xaydarov, 2018).

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

“Yashil” iqtisodiyot haqida yurtimiz va chet el olim, tadqiqotchilari tomonidan yaratilgan adabiyotlarning elektron hamda bosma nashrlarini to‘plash tadqiqot mavzumizni nazariy jihatlarini yoritib berishga yordam beradi. Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida to‘plangan sifat ma‘lumotlarini

miqdorlashtirilgan hamda miqdorlashtirilmagan usullar yordamida tahlil qilamiz. “Yashil” iqtisodiyot bilan bog‘liq to‘plangan miqdoriy ma’lumotlarimizni tasviriy va inferensial statistika usulidan foydalanib tahlil qilishga urinamiz. Jumladan, grafiklar hamda tasvirlash usullari yordamida tadqiqotimizni boyitamiz.

Hozirgi kunda atmosferada karbonad angidrid gazi (CO₂) konsentratsiyasi ekologik sarhadga yaqinlashib qoldi hamda zarur chora-tadbirlar ko‘rilmasa, yaqin kelajakda bu ko‘rsatkich yanada yomonlashishi mumkin. Iqlim o‘zgarishi ko‘plab davlatlarda dengiz sathining ko‘tarilishiga sabab bo‘lmoqda. Xatarli jihati shundaki, rivojlanayotgan mamlakatlarda 14 foiz aholi va 21 foiz shaharliklar suv toshqini xavfi mavjud bo‘lgan sohilbo‘yi mintaqalarida istiqomat qiladi¹.

UNEP tadqiqotlariga shuni ko‘rsatadiki, jahon tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish kelgusi avlod uchun 2050-yilgacha har yili 2 trln. dollar iqtisodiy foyda olish imkonini yaratadi. Ushbu davrda dunyo aholisi soni 28%ga, aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan resurslardan foydalanish darajasi esa 71%ga oshishi bashorat qilinmoqda.

NATIJALAR

Ilmiy tadqiqotlarda “yashil” iqtisodiyot tushunchasi ilk marta 1989- yilda² qo‘llanilganligiga qaramasdan uning mohiyati hozirgi paytgacha turlicha talqin etiladi. Ba’zi manbalarda “yashil” iqtisodiyot mamlakat tabiatini yaxshilashga ko‘maklashuvchi iqtisodiyotning yangi tarmoqlari sifatida tadqiq qilinsa, ayrim tadqiqotlarda “yashil” iqtisodiyot tabiatga yordam beruvchi hamda foyda keltiruvchi yangi texnologiyalar, ekotizimlar sifatida o‘rganiladi, uchinchi guruh tadqiqotlarda esa “yashil” iqtisodiyot – bu ekologik toza mahsulotlar yaratishga asoslangan rivojlanishning yangi bosqichiga o‘tish, uning asosini sof yoki “yashil” texnologiyalar tashkil etadi deyiladi.

“Yashil” iqtisodiyot tushunchasining nisbatan keng tarqalgan va to‘liqroq ta’rifi BMTning Atrof-muhitni muhofaza qilish dasturi (UNEP) tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, “yashil” iqtisodiyot – bu “odamlar farovonligi va ijtimoiy tengligining yaxshilanishi, ekologik risklar va ekologik taqchillikni sezilarli darajada kamaytirish”ga olib keluvchi iqtisodiyotdir³.

¹ The Ecological Wealth of Nations: Earth’s Biocapacity as a New framework for International Cooperation; Human Development report, 2009

² Blueprint for a green economy: David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier. Earthscan, London, Great Britain, 1989. 192 pp.

³ Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/ГридАрендаль, 2011. С. 17.

Jahon banki tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra "yashil" iqtisodiyotni shakllantirish yo'nalishlari quyidagilar⁴:

1. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini takomillashtirish;
2. Chiqindilarni boshqarish tizimini isloh qilish;
3. Suv resurslari boshqarish tizimini yaxshilash;
4. Barqaror "yashil" transportni rivojlantirish;
5. Organik dehqonchilikni takomillashtirish;
6. Uy-joy kommunal xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish;
7. Ekotizimlarni saqlash va boshqaruv samaradorligini yaxshilash;
8. "Yashil" texnologiyalarni yaratish hamda bozorlarni rivojlantirish.

1-rasm. UNEP tomonidan ishlab chiqilgan "yashil" iqtisodiyotga o'tish jarayoni bosqichlari⁵

"Yashil" iqtisodiyotga o'tish holatini yoritishda qo'llaniladigan BMT ko'rsatkichlari "yashil" o'sish jarayoni bosqichlari tahliliga bog'liqdir. Mazkur jarayonlar bir-biriga bog'liq bo'lgan uch bosqichdan iborat (1-rasm). Muammoni aniqlash hamda maqsadni belgilash bosqichiga tegishli ko'rsatkichlar qaror qabul qiluvchilar uchun foydali dastak hisoblanib, barqaror iqtisodiy o'sish bo'yicha to'g'ri yo'nalishni aniqlab olish imkonini yaratadi.

XULOSA VA MUNOZARA

"Yashil" iqtisodiyot tushunchasining asosiy maqsadi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va investitsiyalarni oshirish bilan bir qatorda atrof-muhit muhofazasi hamda ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, mazkur maqsadga erishish uchun davlat va xususiy investitsiyalarni

⁴ Marjona Alisher qizi Qarshiyeva. Nodir G'iyosaliyevich Xidirov. O'zbekiston "Yashil" iqtisodiyot sari. Toshkent, moliya instituti. "Science and Education" Scientific Journal 3(12).

⁵ GREEN ECONOMY. United Nations Environment Programme, 2014

barqaror rivojlanishning ekologik va ijtimoiy omillariga keng miqyosda yo'naltirish zarurdir. "Yashil" iqtisodiyotning maqsadi tabiiy resurslardan samarali foydalangan hamda salbiy ekologik ta'sirlarni nisbatan kamaytirgan holda barqaror iqtisodiy o'sishga erishishdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Порфирьев Б.П., "Зеленая" экономика: реалии, перспективы и пределы роста. - М. Карнеги, 2013.
2. Hakimova N.A. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish yo'nalishlari va ustuvorlik xususiyatlari. Iqtisodiyotda innovatsiya jurnali. 2019. 1 vol., issue 1, pp. 54-60
3. Яшил иқтисодиёт: Дарслик. / А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикабиев ва бошқалар. – Тошкент.: "Universitet", 2020. -262 б.
4. The Ecological Wealth of Nations: Earth's Biocapacity as a New framework for International Cooperation; Human Development report, 2009
5. International Energy Outlook 2016. With Projections to 2040. U.S. Energy Information Administration Office of Energy Analysis U.S. Department of Energy Washington, DC 20585. May 2016. –P. 7-8
6. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/ГридАрендаль, 2011. С. 17.
7. Xaydarov S.M. "Yashil" iqtisodiyot asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash: xalqaro tajriba va milliy xususiyatlar. O'zbekiston milliy universiteti. 2018 y.
8. www.unep.org -
https://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-TowardsSustainable-Summary.pdf
9. siteresources.worldbank.org -
https://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_Growth_May_2012.pdf

